

16 QAVATLI AHOLI TURAR JOY BINOLARI ISTEMOLCHILARI UCHUN 0.4 KV KUCHLANISHLI KABEL TARMOQLARINI MAHSUS KABEL KANALLARI ORQALI O'RNATISHNI TAKOMILLASHTIRISH.

*Nasriddinov Mashxurbek Baxtiyorjon o'g'li
Andijon mashinasozlik instituti
“Elektrotexnika” fakulteti
“Muqobil energiya manbalari”
kafedrasi assistenti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada 16 qavatli aholi turar joy binolari uchun kabel tarmoqlarini mahsus kabel kanallarida o'rnatish usullari ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Kabel kanali, transheya, yuqori kuchlanish.

16 qavatli aholi turar joy binolari uchun kabel tarmoqlarini mahsus kabel kanallarida o'rnatishni maqul deb topildi chunki temir-beton buyumlar fabrikalarida ishlab chiqarilgan standart tipdagi kanallari mavjud. 3.006.1-2.87 seriyali sanoat qurilish loyihalari Xarkov va monolit loyiha qurilish tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan kanallar elektr dizaynerlarining topshirig'iga binoan ma'lum qismlar uchun alohida qo'llanilgan.

Tayyor jamlanma elementlardan tashkil topgan kanallar asosan bino tashqarisiddan ketadigan kanallar yoki kanallar uzunligi katta bo'lgan sexlar uchun ishlatiladi.

Kanal turini tanlash (jamlanma yoki monolit) qurilish dizaynerlari tomonidan hududga qarab belgilanadi qurilish topshirig'ini beradigan tashkilot bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi.

Burchak kabel kanallari uchun berilgan kabel kanalida yotqizilgan egilish radiuslariga qarab barcha turdagi kanallardan foydalanish mumkin. Bo'limlar radiusga qarab kabellarning egilishi va burilish burchagi (yo'nalishning chap va o'ng tomonlari kabel yo'llari) tanlanadi.

Kanallar uchun qurilish vazifalarini bajarishga misollar A3-92-1B va A3-92-29 chizmalarida keltirilgan.

Kanallarning qurilish qismiga qo'yiladigan talablar A3-92-4 chizmasida keltirilgan.

KABELLARNING MAXSUS KABEL KANALLARIGA YOTQIZILISHI.

Kabel kanalining o'lchamlarini tanlashda quyidagilar hisobga olinadi: turli xil kabel guruhlarining mavjudligi (turli xil kuchlanishlar, boshqarish, o'zaro himoya

qilish va boshqalar), ularning umumiy soni, qo'shimcha kabel yotqizish imkoniyati (kabelarning umumiy sonining 15% miqdorida).

1-rasm. Kabel kanalning ko'rinishi.

2-rasm. Kabel kanalning yuqoridan ko'rinishi.

Qo'shimcha kabel yotqizish uchun joylarni yuqori polka ta'minlash tavsiya etiladi. O'tkazish uchun kabelarning umumiy soni har bir tokchadagi ularning soniga qarab belgilanadi (A3-92-9 rasmga qarang), tokchalarlar orasidagi (A3-92-7) chizmalarda ko'rsatilgan.

Nazorat kabellari va aloqa kabellari quvvat kabellari joylashgan tokchalarning ustiga yoki ostiga qo'yish tavsiya etiladi bilan. Nazorat kabellarini 1000 V gacha bo'lgan kuchlanish yaqinida yotqizishga ruxsat beriladi.

joylashtirish uchun kabel inshootlarida bo'sh joylar ta'minlanishi yoki kabel kameralari bajarilishi kerak (A3-92-7).

Kabel liniyasining I km-dagi ulanish muftalarining soni quyidagicha bo'lishi kerak: 1-10 kV kabellar uchun 95 mm gacha, 3 x 120 * 3 x 240 kesimli 1-10 kv kabellari uchun - 5 dona. uch fazali kabellar uchun 20-35 kv - 6 dona, bitta yadroli kabellar uchun 2 dona.

KABELLAR KONSTRUKSIYASI.

Albomda kabel konstruktsiyalarining rasmlari mavjud lotokli (jamlangan) va monolit kanallarning barcha markalari uchun. Strukturaviy elementlar sifatida "elektr montaj" konsernining (Qo'rg'on zavodi) tokchalari va javonlari ishlatilgan. Binolardan tashqarida yotqizilgan nam xonalarda va kanallarda tokchalar va javonlardan quruq xonalarda foydalanish kerak.

5-rasm. Kabel kanali ichida joylashtiriladigan tokchaning ko'riishi.

Kabel konstruktsiyalari quyidagilardan iborat: ipotekaga payvandlash uchun qismlar to'plamida fabrikada ishlab chiqarilgan tokchalar kanal elementlari va ma'lum bir vaqtda aniqlanadigan tayoqlar A3-92-10 chizmasiga muvofiq loyihalash, ya'ni kanalda yotqizilgan kabellarga qarab. Muayyan loyihada ushbu dizaynlarning eskizini berish kerak. Bunday konstruktsiyalarning eskiz namunasi chizmadakeltirilgan.

Komplekt stoykalarining markalari:

PL-450- to'g'ri uchastkani uchun to'g'ridan-to'g'ri uchastkada (P) kanal (L) chuqurligi 450 mm.

UM-600-monolit burchak bo'limlari uchun tokcha kanal (M) chuqurligi 600 mm.

UD-900-prefabrik kanalning burchak qismlari uchun tokcha (D) 900 mm chuqurlikda va turli xil kabel burchak radiuslarida.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI.

1. Правила устройства электроустановок. Утвержден приказом Минэнерго России 2003 году;
2. Руководящие материалы по проектированию электрических сетей. Выпуск №1 2011 год, Москва. НТЦ электроэнергетики;
3. Руководящие материалы по проектированию электрических сетей. Выпуск №2 2011 год, Москва. НТЦ электроэнергетики;

INTERNET SAYTLAR.

4. 1. Lex.uz
5. 2. <https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=%>
6. 3. <https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=%D1%82>